

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

Система уроков и уроков математики в начальных классах

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinflarda matematika darsi, uning xususiyatlari, darsni tshkil qilish tizimi, darsga qo‘yilgan talablar to‘g‘risidagi bilimlarni mustahkamlash.

Kalit so‘zlar: Dars, dars tizimi, dars mazmuni, dars tarkibi, dars tiplari, matematika darslari xususiyatlari, matematika darsi turlari: murakkab dars, yangi materialni o‘rganish darsi, mustahkamlash darsi, umumlashtiruvchi dars, nazorat qilish darslari.

Аннотация: Закрепление знаний об уроке математики в начальных классах, его особенностях, системе организации урока, требованиях к проведению урока.

Ключевые слова: Урок, система урока, содержание урока, содержание урока, виды урока, особенности урока математики, виды урока математики: комплексный урок, урок для изучения нового материала, урок-закрепление, урок-обобщающий, контрольный урок.

Abstract: Strengthening knowledge about the mathematics lesson in primary grades, its features, lesson organization system, requirements for the

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

lesson.

Key words: Lesson, lesson system, lesson content, lesson content, lesson types, features of mathematics lessons, types of mathematics lesson: complex lesson, lesson for learning new material, reinforcement lesson, summarizing lesson, control lessons.

Урок - историческая, комплексная форма организации обучения математике в школе, проверенная многолетним опытом и отвечающая основным требованиям современности. Приобретение математических знаний учащимися зависит не только от выбора правильного метода в обучении, но и от формы организации учебного процесса.

Урок – это воспитательная работа, организуемая фиксированным числом учащихся под руководством учителя, по определенному графику, согласно программе. В ходе урока учащиеся усваивают теоретические сведения из математики, навыки счета, решения задач, различных измерений, то есть вся воспитательная работа выполняется на уроке. Уникальность урока математики, прежде всего, вытекает из особенностей данного учебного предмета. Одной из его особенностей является то, что наряду с арифметическим материалом изучаются также элементы алгебры и геометрии. Другой своеобразной стороной элементарного курса математики является совместное рассмотрение теоретических задач. Именно поэтому практические навыки и умения прививаются на каждом уроке с введением

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

НОВЫХ ЗНАНИЙ.

Обычно на уроке реализуются несколько дидактических целей: прохождение нового материала; укрепление предмета; укрепление знаний; обобщение, систематизация знаний; создание надежного обучения и навыков и т. д. Еще одной особенностью уроков математики является абстрактность учебного материала. Следовательно, она также зависит от наглядных пособий, тщательного подбора активных методов обучения, активности учащихся, уровня мастерства учащихся класса. Еще одним требованием к современным занятиям математикой является развитие самостоятельного мышления и творческой активности учащихся. У школьника формируются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, вывод. Система уроков математики в младших классах - на каждом уроке учащиеся работают с несколькими понятиями. Каждую из них можно освоить на разных этапах данного урока. Понимание каждого понятия осуществляется путем повторения, припоминания другого понятия, и это понятие служит для объяснения следующих понятий.

Самым большим требованием в структуре системы урока является учет воспитательной цели урока, учет методических и общепедагогических аспектов принципов обучения. Грамотно продуманная система занятий по теме зависит от правильного распределения учебного времени по темам. Она должна быть направлена на формирование у учащихся самостоятельности,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

рассматривая конкретные примеры, делая из них конкретные выводы и делая из них общие выводы. После того, как эти знания сформированы и закреплены в системе урока, следует решать примеры и задачи. После этого необходимо отработать навыки с помощью упражнений, а также обеспечить постоянную интеграцию и обобщение полученных знаний. При определении содержания темы программы, распределении материала темы на классные часы, то есть получении знаний, рассматриваются следующие основные этапы.

1. Подготовка нового материала к обучению.
2. Восприятие нового учебного материала и создание новых знаний.
3. Закрепление знаний и формирование навыков с помощью различных упражнений.
4. Повторение, обобщение и систематизация знаний.
5. Проверка знаний и умений.

В заключение можно сказать, что одним из важных требований современности является активизация познания и творческой деятельности учащихся. Каждый урок должен быть сосредоточен на мышлении и творчестве.

Использованная литература:

1. Джумаев М.Е. Практикум по методике обучения математике в начальных классах. (для О О'У) Ташкент. "Учитель" 2004г.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Джумаев М.Е. Методика организации лабораторных занятий по математике в начальных классах. Ташкент. «Поколение нового века» 2006. 20 б/т.
3. Таджиева З.Г., Абдуллаева Б.С., Джумаев М.Е., Сидельникова Р.И., Садыкова А.В. Методика обучения математике.-Т. "Турон-Икбал" 2011. 336с.

